

ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПЦИИ “LIFELONG LEARNING” В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Хакимова Наргиза Супхоновна

доцент БухГУ, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531961>

Аннотация. В данной статье речь идёт о широких возможностях концепции “Lifelong learning” в повышении профессиональной культуры у будущих учителей.

Ключевые слова: будущий учитель, преподаватель, высшее образовательное учреждение, профессиональная культура, концепция “Lifelong learning”.

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy madaniyatini oshirishda “Lifelong learning” konsepsiyasining keng imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak o‘qituvchi, o‘qituvchi, oliy ta’lim muassasasi, kasbiy madaniyat, “Lifelong learning” konsepsiyasi.

Abstract. This article discusses the broad possibilities of the “Lifelong learning” concept in improving the professional culture of future teachers.

Keywords: future teacher, teacher, higher educational institution, professional culture, “Lifelong learning” concept.

Современный мир многополярен и многоаспектен. Вот почему в таком мире весьма важно, чтобы каждый будущий учитель обладал профессиональной культурой. На наш взгляд, огромный спектр возможностей обучения на протяжении всей жизни предоставляет уникальные возможности для обучающихся. Концепция “lifelong learning” широко применяется во всех развитых странах мира. Для того, чтобы на должном уровне овладеть профессиональной культурой будущим учителям важно чётко и ясно разобраться в понятии «культура» и «профессиональная культура».

По известному определению Ю.М. Лотмана: «Культура – совокупность генетически не наследуемой информации в области поведения человека» [1].

Поведение в сфере образования (по аналогии с часто употребляемыми понятиями: «информационное поведение», «цифровое поведение», «экономическое поведение», «поведение в сети») можно выделить в качестве специфического объекта научно-педагогического рассмотрения.

На практике оно оказывается самым разным: стихийным и целенаправленным, добровольно-принудительным и свободным, продуктивным и имитационным и другим.

Соответственно может рассматриваться по разным основаниям. Для нас представляет интерес: а) культура поведения участника образования, превращающего его из homo sapiens в homo semper studiosus; б) культура будущего учителя непрерывного образования.

В числе активно развивающихся направлений междисциплинарного рассмотрения современных проблем обучения и воспитания находятся культурология образования и педагогическая культурология.

Использование «культурологической методологии» дает возможность соотнесения ценностей, целей, методов, результатов образовательных процессов и педагогической деятельности с многогранной социокультурной картиной мира. Смысловое пересечение

понятий культура и образование закреплено в таких устойчивых словосочетаниях, как: образовательная культура, образовательная культура общества, культурно-образовательное пространство воспитания и обучения, культура образования.

С учетом множественности научных трактовок категории «культура» конкретизируем авторский контекст рассуждений. Мы исходим из понимания культуры как феномена, производного от творческой активности субъекта и несущего на себе отпечаток своеобразия его жизнедеятельности. В культуре аккумулируются опыт и знания человека (сообщества людей), приобретенные в различных сферах. Ее специфика заложена в смыслах, целях, способах, качестве исполнения деятельности, в особенностях человеческого поведения в той или иной области. Диапазон накопления культуры как «общего объема творчества» (Д. Андреев) может простираться от индивида до масштабов человечества.

В области образования такое творчество всегда исторически детерминировано. Тот или иной вид культуры выступает своеобразным фильтром имеющихся образовательных возможностей государства и общества (традиции воспитания, инфраструктура образования, экономические ресурсы и др.) и обуславливает избирательность внешней поддержки личностных проявлений, связанных с желанием учиться.

Отсюда возникает принадлежность целых поколений к образовательной культуре своего времени. В силу этого сочетание профессиональная культура соотносимо с масштабом конкретной эпохи, с жизнедеятельностью общества в целом, с исторически сложившимися типами образовательных учреждений.

Адаптация личности к официально принятой в его окружении профессиональной культуре связана с обязательностью приобщения к определенным ценностям, целям, способам учения и воспитания. Так, воспитание в рамках культуры требует принятия соответствующих правил жизни. Соответствие профессиональной культуре информационного общества невозможно без овладения рядом специальных технических умений и навыков.

Профессиональная культура эпохи глобализации находится в стадии становления, приобретая свои очертания по мере постановки и решения человечеством принципиально новых задач обучения и воспитания. В рамках той или иной образовательной системы специфику способов активности будущих учителей задают культурные практики и формы деятельности, которые они используют в рамках учебно-воспитательных процессов.

Деятельность культурного человека характеризуется умением обращаться с культурой и в культуре; способностью к воспроизводству и преумножению культуры, а также к самопроизводству в культуре.

В силу этого понятие «профессиональная культура» указывает на качество образовательной практики конкретного (индивидуального или совокупного) субъекта. Эта культура складывается под влиянием природы образовательных процессов, в которые оказываются вовлеченными будущие учителя.

Образование является одним из средств культурного самовыражения. Право на образование в любом возрасте признается цивилизованным миром как одно из неотъемлемых культурных прав человека. В свою очередь, степень владения личностью способами реализации этого права определяет уровень его индивидуальной культуры. В интерпретации В.С. Библера, процесс обучения – «некое проецирование доминанты «человека образованного» в сферу «человека культурного» и обратно – доминанты

«человека культурного» в сферу «человека образованного» [2]. Подобная трактовка соответствует тенденции усиления личностного аспекта в понимании профессиональной культуры, которая прослеживается в нормативно-правовых документах последних лет.

В «Декларации культурных прав», принятой в швейцарском городе Фрибурге в 2007 году [3], подчеркнуто, что термин культура «включает в себя ценности, верования, убеждения, язык, знания и искусства, традиции, институты и образ жизни, в которых человек или группа выражают свою человечность, а также смыслы, определяющие их существование и развитие». Поскольку одной из ключевых особенностей XXI века провозглашается необходимость учения в течение жизни, представляется логичным обогащение научно-педагогического контекста таким понятием, как культура непрерывного образования.

Будучи совокупным «продуктом» обучающегося общества (learning society), данный вид культуры формируется по мере накопления и распространения в мире способов свободного перманентного развития людей. Смысловая доминанта связана с ответом на вопрос о степени культурной оформленности деятельности субъекта в сфере образования средствами образования. Применительно к отдельному человеку профессиональная культура выступает как интегративная характеристика его способности к личностному развитию через преемственность образовательных практик, отражая объем и качество накопленных в этой области компетентностей.

Учение как любое социальное действие «по предполагаемому действующим лицом смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на него», – считает М.Вебер. Субъектами непрерывного образования как социально-педагогического процесса, протекающего в вариативных культурных формах, с одной стороны, оказываются будущие учителя, продолжающие учиться в течение жизни. С другой стороны, это система организаций и лиц, которые обеспечивают им такую возможность. Там, где образованность является безусловной ценностью для общества, складывается особый культурный фон обучения и позитивное отношение к стремлению будущие учителя учиться в любом возрасте, что находит выражение в устоявшихся формах, традициях организации и поддержки преемственности в обучении.

Таким образом, повышение профессиональной культуры у будущих учителей широко используя возможности концепции “lifelong learning”, важно сегодня и весьма востребовано, поскольку принятие идеи непрерывного образования предполагает появление в структуре культурной идентичности представления о себе как потенциальном «пожизненном обучающемся», допущение для себя возможности ученичества в любом возрасте. Признание возможности постоянного развития путем обучения и воспитания сопряжено с реализацией некоего жизненного проекта, где на каждом этапе есть место образованию. Культура «встраивания» учения в личную биографию связана с умением выдвигать цели обучения и самовоспитания, делать осознанный выбор образовательного маршрута; понимать, зачем в определенный отрезок времени нужно то или иное знание, где и в каких формах стоит его получать, как лучше использовать. В значительной мере культура непрерывного образования отражена в смыслах, которыми будущий учитель наполняет свою деятельность в сфере обучения, в способах проявления познавательной активности на разных этапах жизненного становления, а также в том, как именно, насколько продуктивно и этически приемлемо он выстраивает свое поведение в образовательном пространстве.

Иными словами, возможность непрерывного образования выдвигает перед будущим учителем новые задачи, решение которых требует компетенций, призванных обеспечивать перманентную готовность к обучению и способность продолжать его в формах, адекватных уровню культурного развития общества.

REFERENCES

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. <https://i1121.petrus.ru/journal/article.php?id=2261>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-nepreryvnogo-obrazovaniya-k-obosnovaniyu-ponyatiya>